

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Inleiding tot de bedrijfsadministratie (deel 2) door P. Bakker. Uitgegeven door H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 25,—.

L'optimisation et les contrôles de la productivité et de la rentabilité de l'entreprise door R. B. Thibert. Uitgegeven door Dunod, 92 Rue Bonaparte, Paris 6e. Frs. 48.

La gestion prévisionnelle et contrôlée de l'entreprise door R. B. Thibert. Uitgegeven door Dunod, 92 Rue Bonaparte, Paris 6e. Prijs Frs. 18.